

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ СЕТИ МОЛОДЕЖИ.

АННОТАЦИЯ

Поиском будущего нашей страны являются в руках молодежи поколения, воспитать это поколение, ответственными людьми перед обществом и природой является одной из важнейших задач. В плане развития общества и нашей стране необходима реформа нашей системы высшего образования. «От национальной модернизации и модернизации культуры».

Национальный рост происходит не только в духовной сфере, но и включает в себя развитие всех сторон нашей жизни, так как демократическое общество и правовое государство, благосостояние и мирная жизнь, политическая стабильность. Эти процессы имеют свои варианты в Стратегии действий на долгосрочную перспективу Республики Беларусь на 2017-2021 годы и Концепции долгосрочного развития до 2030 года, которая была принята по инициативе главы нашего государства Ш.Мягкого. Желая проанализировать систему «Профессия молодежи 2030», концепция развития системы образования до 2030 года и др.

Ключевые слова: Новая Республика, развитие, духовность, культура, люди, задачи, задачи.

Человеческий фактор является движущей силой развития нашего общества и государства, поэтому от стратегических программ или концепций, направленных на его реализацию. На данный момент для полноценного использования этого фактора важно поддерживать его морально, политически, юридически и

финансово. В частности, духовная культура человека является важным фактором, обеспечивающим духовный, физический и материальный рост человека. В связи с тем, что духовная культура служит развитием всех сфер и аспектов жизни общества, получает от нас огромное значение, поэтому важно на него. Например, духовностная сфера общества - одна из специализированных сфер культуры, функционирование которой решает интеллектуальные задачи. Духовностная культура является в себе все процессы, обеспечивающие ее развитие функционирование.

Важнейшим элементом в науке — это понимание роли духовностной деятельности в любой сфере общественной жизни. Действительно, духовностная культура определяет мир материальных реалий, в котором люди обращают внимание на нравственные, эстетические и другие вопросы, связанные с этой формой духовной культуры. Анализ духовной жизни общества является одной из важнейших проблем современной философии. Кроме того, получение интеллектуальных знаний и формирование человека, но деятельности, науки и искусства через различные формы духовной культуры является важнейшими задачами духовной культуры и общества человека. Формы физической и духовной культуры регулируют деятельность человека, связанную с формированием, развитием и использованием человеческого интеллекта, творческих способностей, мира, ценностей и проблем.

применяя культуры. К духовным ценностям физической культуры относятся следующие ценности: развитие и обогащение культурного физического развития, предоставление и физическое совершенство, предоставление и поиск, не достигая, способность тело или тело вне спорта, это история, персонажи развития и др. Физическая культура — совокупность ценностей, таких как здоровье и целостность, целостность, целостность управления, лидерство, лидерство, культурной культуры, науки.

В целом в современном обществе духовной ценности относятся семья, детский сад, школа, библиотека, музей, дома культуры, театр, кино, средства массовой информации, образовательные организации (спортивные объединения), профессиональные программы, государственные учреждения, международные институты и др. - Все это по-разному влияет на формирование и развитие личности человека. Все потому Р. А. Урванова говорит: «Кто из формы воспитания отвечает своим своим своим обществом, семья является тем местом, которое действует и усиливает друг друга в процессе всех форм воспитания, отвечать это, сказать это. - Новая эра и методы, которые внедряются в обществе культуры, обогащаются в семейной среде, - говорит он. Библиотека и музей организации как общественные организации, направленные на развитие духовных ценностей. Они могут еще повысить, реализовать, эти ценности культуры, но это направление должно быть только общественным. Сегодня в традиционные духовные

организации преобладают развлекательно-интересные интересы, и не достаточно, часто утеряны. Существует такая опасность, которую можно назвать индустриальными или духовно индустриальными людьми. Индустриальными может быть человек, развитие духовно-культурных ценностей. Семья, данные человеку обществом университетов или школы, потребности, таланты, целостность, доброты, умения и избранный профессии и т. д. Если образованы : семья индустриального развития.

REFERENCES

- 1.Федосеев Владимир
Президент Школа Маркетинга Олег
Михайлов маркетингов.// 25.08.2020.
<http://ru.1000.com>.
- 2.Урванова Р. Физическая или
культурно-спортивная форма воспитания.//
Сов. физ. спорт. спец. автореф. - Томск:
СибГУ, 2006. -194.
- 3.Маршак В. Художественное развитие
детей физическими формами или спорт
культуры. 2-изд., -Томск: Физкультура,
2018. -195 с.
- 4.«Ученые считают, что, не зная»

**Tashkent viloyati Chirchiq davlat
pedagogika universiteti**

"Sport va shaxmat" bo'limi

talim talimchisi

Chirchiqqa bo'lgan harbiy talim yo'nalishi 3,

bo'lim boshchisi

Ovdatqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Axborotlar: jahongir@yandex

olijonovovdatqulov@gmail.com

juve@PISC@gmail.com